

ARQUITETURA MULTIFUNCIONAL PAULISTANA: FORMA, TÉCNICA E INTEGRAÇÃO URBANA

Eduardo Sampaio Nardelli^{1}*

Maria Isabel Villac^{2}*

Cristiane Gallinaro^{3}*

Júlio Cezar Bernardes Pinto^{4}*

Júlio Luiz Vieira^{5}*

Luiz Gonzaga Montans Ackel^{6}*

Augusto França Neto^{7}*

João Manoel Quadros Barros^{8}*

^{1*} Doutor, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Adjunto, nardelli@mackenzie.com.br

^{2*} Doutora, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professora Assistente. mivarq@sti.com.br

^{3*} Mestre, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professora Assistente. tiane03@uol.com.br

^{4*} Doutor, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Assistente. jcsoria@cepa.com.br

^{5*} Mestre, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Assistente. julio@inch.com.br

^{6*} Mestre, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Assistente. luizackel@terra.com.br

^{7*} Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Assistente. afan.arq@bol.com.br

^{8*} Mestre, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Professor Assistente. joao@mackenzie.com.br

Resumo

Este trabalho mostra o desenvolvimento de uma pesquisa que vem sendo conduzida por uma equipe de professores da Universidade Presbiteriana Mackenzie, com foco nos edifícios multifuncionais da cidade de São Paulo. Este interesse especial nessa tipologia específica – onde as áreas residenciais, comerciais e de serviços compartilham a mesma edificação – deve-se ao fato de que ela representa um novo paradigma do viver na cidade, trazido pela Revolução Industrial, que está sendo retomado em nossos dias também como solução para a revitalização e reocupação das áreas centrais das grandes cidades. O resultado deste trabalho será um website que pretende auxiliar a compreensão do desenvolvimento urbano de São Paulo e o significado deste tipo de edifício no contexto da cidade.

Palavras chave

arquitetura, urbanismo, Internet.

Abstract

This work shows the development of a research that has been conducted by a group of professors of the Mackenzie Presbyterian University, focusing the multifunctional buildings of the city of São Paulo. This special interest on multifunctional buildings - where residences, commercial and business areas share the same space - is based on the fact that they represent a new paradigm of living in the city, brought by the Industrial Revolution, which is being reconsidered nowadays as a solution to the revitalization and reoccupation of the big cities central areas. The result of this work will be a website that will help to understand the urban development of São Paulo and the meaning of this kind of buildings in the context of the city.

ARQUITETURA MULTIFUNCIONAL PAULISTANA: FORMA, TÉCNICA E INTEGRAÇÃO URBANA

Introdução

Dentre as mudanças de paradigma provocadas pela Revolução Industrial, certamente uma das mais significativas foi a alteração do conceito de cidade, que de papel secundário no cenário econômico tornou-se o local propriamente dito da produção e geração de riquezas das nações.

A partir daí a concentração humana decorrente da organização da produção em torno de plantas produtivas localizadas em território urbano se impôs como um novo desafio a ser vencido. De um lado, buscando novas formas de organização do sítio urbano em si, repensando os sistemas de circulação e transporte de pessoas e mercadorias e a sua respectiva localização geográfica e, de outro, repensando o programa dos edifícios que, então, demandariam escalas de construção jamais imaginadas.

Foi nesse momento que o arquiteto foi convocado a propor soluções para a moradia dos trabalhadores dos grandes centros industriais e, da mesma forma, instalar convenientemente as demais atividades urbanas.

As experiências iniciais de Chicago, EUA, no final do século XIX, apontaram uma direção a ser seguida, com a verticalização dos edifícios em áreas centrais da cidade, proporcionando maior otimização de aproveitamento dos lotes urbanos, a essa altura já transformados em mercadoria submetida às leis da oferta e procura, determinante fundamental dos preços nas sociedades capitalistas.

A este paradigma, opôs-se a idéia do zoneamento das cidades, distribuindo a localização dos estabelecimentos de acordo com as suas respectivas funções, apoiada no conceito de que morar e trabalhar são funções que devem ser exercidas separadamente.

Tanto uma, quanto outra proposta foram postas em prática e, um século depois, já ninguém mais tem dúvida de que a idéia de separar as funções urbanas não só não corresponde à melhoria da qualidade de vida nas cidades, como também

implica em profundas deseconomias, exigindo investimentos pesados e contínuos na infra-estrutura urbana.

Além disso, do ponto de vista prospectivo, as mudanças de paradigmas em curso, provocadas pelas Tecnologias da Informação e Comunicação, que vai remodelando o mundo contemporâneo, têm confirmado o conceito urbano de proximidade entre as funções, otimizando e, eventualmente, recuperando o aproveitamento das áreas urbanas ricas em infra-estrutura, todavia degradadas. E, neste sentido, outra não têm sido as políticas urbanas postas em prática nos países mais desenvolvidos da Europa e América do Norte e, mais recentemente, entre nós.

Neste caso, São Paulo surge como uma importante referência, desde que, a partir da última década do século passado, iniciou investimentos importantes para a recuperação de sua área central.

É de se notar, também, que ao longo de todo o século XX, a cidade foi palco de um dos processos mais intensos de industrialização do continente americano que, etapa a etapa, foram deixando no cenário paulistano marcos importantes das mencionadas propostas de organização do território urbano, de acordo com a nova organização dos modos de produção, nos moldes industriais.

De tal modo que se encontram dispersas pelo território da cidade importantes referências de uma arquitetura multifuncional, que procurou incorporar na proposta de um edifício, as diversas funções urbanas, com a conseqüente otimização do aproveitamento da infra-estrutura já instalada.

Clássicos como o edifício Martinelli do início do século XX – durante muito tempo considerado o mais alto arranha-céu da América do Sul – o edifício Anchieta, de meados do século – projetado pelos arquitetos irmãos Roberto, personagens centrais do Modernismo no Brasil – o Conjunto Nacional, de David Libeskind, nos anos 50 e o COPAN, da mesma época, projetado por Oscar Niemeyer em parceria com Carlos Lemos, e concluído na década seguinte já são de domínio público e, por si só, atestam a importância e qualidade desse tipo de patrimônio, construído em São Paulo, ao longo de todo um século.

Desse modo, no contexto da seqüência de ensino de Projeto da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o sexto semestre desta disciplina, tem se dedicado a esse tema adotando o programa correspondente como exercício didático e enfatizando nesse processo as questões técnicas, formais e, sobretudo, a questão da integração urbana presente em sua conceituação.

No entanto, desde que foi aprovado o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado – PDDI da cidade, em 1971,

complementado pela Lei de Uso e Ocupação do Solo, em 1972, a construção deste tipo de edifício em São Paulo, acabou sendo desestimulada pelas exigências do zoneamento e a adoção dos índices urbanísticos previstos naquelas normas, como coeficientes de aproveitamento, taxas de ocupação e recuos a partir das divisas, resultando numa tipologia absolutamente estratificada – com programas específicos para uso residencial, comercial ou de serviços - focada exclusivamente no lote, “de costas para a cidade”, distanciando-se completamente de propostas anteriores, perfeitamente integradas ao contexto urbano de seu entorno, como os já citados edifícios COPAN e o Conjunto Nacional.

Assim, a cada semestre, os professores desta disciplina têm enfrentado o desafio de encontrar referências na cidade, além das mais óbvias, que pudessem alimentar o processo de conceituação dos projetos de seus alunos.

Abriu-se, então, a oportunidade de realização de um projeto de pesquisa, envolvendo professores e alunos dessa disciplina, cujo objetivo principal fosse a realização de um inventário sistemático da arquitetura multifuncional paulistana, de modo a produzir uma memória crítica que servisse de referência ao estudo e compreensão da ocupação do território da cidade de São Paulo, notadamente nos últimos 150 anos.

Edifício Martinelli – construído em 1929 pelo comendador Martinelli, por muito tempo considerado um dos mais altos do mundo

Um trabalho cujo resultado pudesse também ser disponibilizado através de um website, explorando os recursos de multimídia e interatividade que, além de incorporar os necessários textos de análise crítica sobre o processo da evolução urbana paulistana, também fosse capaz de informar

Conjunto Nacional – edifício multifuncional projetado por David Libeskind nos anos 1950

sobre a técnica construtiva utilizada, os materiais, a evolução da paisagem urbana do entorno, a biografia do autor do projeto e o contexto histórico em que cada obra foi produzida.

Neste sentido, foi proposta uma parceria com uma equipe de professores e alunos da Faculdade de Comunicações e Artes, da mesma Universidade, que foi encarregada de desenvolver o website, a partir dos trabalhos de levantamento e sistematização de dados, realizados pela equipe da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, consagrando, desse modo, uma rica parceria entre as duas escolas da mesma universidade, cujos primeiros resultados, ora apresentamos.

Metodologia

O trabalho foi dividido em dois subprodutos com fases e atividades distintas, conforme demonstramos a seguir:

1. Inventário e reflexão crítica sobre os edifícios

O inventário dos dados e informações complementares que comporão o conteúdo do banco de dados está sendo estabelecido a partir de pesquisas em fontes primárias e secundárias, de acordo com o seguinte roteiro:

- Atualização bibliográfica e documental;
- Levantamento de campo e catalogação dos edifícios considerando: autor do projeto, data do projeto e da obra, local, equipe técnica, quadro de áreas, características da implantação, documentação técnica do projeto, memoriais e

croquis, sistema estrutural, materiais de acabamento, vedações e identificação do usuário;

- Entrevistas com o autor do projeto, equipe técnica e usuários dos edifícios;
- Contextualização dos edifícios em termos históricos, normativos e urbanísticos;
- Análise e classificação dos aspectos formais, técnicos e de integração urbana, identificando: questões compositivas (hierarquias, decisões formais, espacialidade, tipologias) questões técnico-construtivas (estrutura, materiais, projetos técnicos complementares, circulações horizontal e vertical) questões funcionais (alteração do programa original) e inserção urbana (relação interior x exterior, topologia em relação ao contexto, relação público/privado, ideologias, contaminações e influências de outras áreas do conhecimento e das artes, publicações existentes).
- Produção dos textos de registro, análise e conclusões do material levantado.

2. Produção do hiperdocumento: o website

A produção do hiperdocumento, o website, se dá a partir dos dados obtidos na etapa anterior considerando o seu respectivo processamento, sistematização e formatação, de acordo com o seguinte critério de classificação dos dados:

Diagrama do website de acordo com a classificação dos dados

- **Alfa-numéricos:** textos, memoriais e tabelas;

- **Imagens bitmap:** fotografias digitais, gráficos criados a partir de aplicativos específicos e imagens criadas a partir de documentação iconográfica original devidamente digitalizada através de “scanners”, como registros fotográficos analógicos, croquis, desenhos técnicos e ilustrativos;
- **Gráficos vetoriais:** documentação técnica elaborada em aplicativos CAD, modelos digitais 3D, cartografia digital;
- **Animações:** efeitos de visualização para dar destaque a determinadas informações (Flash), passeios de câmera (walkthrough), visualização do entorno a partir de técnicas baseadas em realidade virtual (VRML), entrevistas e depoimentos, câmeras estáticas para transmissão de imagens em tempo real;
- **Som:** música, fundo musical, efeitos sonoros, som ambiente de contextos específicos, entrevistas e depoimentos.

Além disso, a construção do website precisa considerar e estabelecer uma estrutura de inter-relação entre esses dados, para viabilizar a interatividade, produzindo estratégias de navegação que permitam ao usuário acessar todas as informações a partir de qualquer ponto de partida.

Neste caso, adotamos o conceito de *Usabilidade*, uma metodologia científica aplicada à criação e redesenho de interfaces de conteúdos digitais segundo a qual é o próprio desenho de uma interface que define a navegação e a estruturação de seu conteúdo.

Diagrama do website conforme a estrutura de vínculos

A partir dessa estrutura, o trabalho foi dividido em etapas de execução, conforme relacionado a seguir:

1. Definição dos recursos computacionais necessários e disponíveis;

- Sistematização e formatação das informações levantadas em campo para a sua utilização em meio digital;
- Construção de um protótipo, com três exemplares paradigmáticos;

2. Teste e uso do protótipo;

- Avaliação e ajustes do protótipo;

3. Construção do website definitivo;

4. Publicação do website;

5. Manutenção do website.

Atualmente o trabalho encontra-se na fase 2 quando estão sendo feitos ajustes no protótipo, paralelamente ao desenvolvimento dos trabalhos de inventário de mais sete edifícios multifuncionais, que comporão o conteúdo inicial da versão definitiva do website.

A seguir, apresentamos uma seqüência de imagens que ilustram, parcialmente, os resultados obtidos na construção do protótipo do website:

Plano de fundo da página de abertura do website

Páginas referentes aos edifícios Conjunto Nacional e Brascan

3. Revisão e reavaliação do projeto global

Ao final de todo o processo e após um prazo de dois anos, está prevista uma revisão completa do website e reavaliação global do projeto.

Considerações finais

Embora o website ainda esteja no estágio de um protótipo, já é possível tecer algumas considerações finais bastante animadoras.

A primeira delas refere-se ao modo como o trabalho de pesquisa foi organizado, que tem possibilitado o estabelecimento de uma sinergia entre o trabalho didático-pedagógico em si e o processo de iniciação científica dos estudantes que, ao desenvolverem as atividades típicas do atelier de projeto e de gráfica digital, ao mesmo tempo tem contribuído para o desenvolvimento sistemático da pesquisa permitindo o seu reatamento no Plano de Ensino das disciplinas. O que obviamente enriquece o processo de ensino/aprendizado, conferindo-lhe um caráter mais consistente e duradouro do que a simples realização de um exercício didático.

A segunda consideração é sobre o caráter interdisciplinar do grupo de pesquisa, que se estruturou apoiado em equipes de professores e alunos de duas escolas de especialidades distintas, permitindo o intercâmbio de conhecimentos entre os participantes, de vez que o processo de formatação digital dos dados urbanísticos e arquitetônicos levantados tem imposto a ambas as partes a assimilação transversal do repertório específico de cada uma.

A terceira consideração refere-se ao incremento específico do aprendizado em cada área, pois tanto o trabalho focado na vertente arquitetônica e urbanística da pesquisa quanto o trabalho de criação e desenvolvimento do website, têm permitido a cada qual uma compreensão mais aprofundada de sua própria área de conhecimento.

Finalmente e à guisa de uma conclusão, a produção de um website, constitui-se num instigante desafio que explora e reafirma a potencialidade dessa nova mídia em aprofundar a consciência sobre o momento presente, considerando a exuberância ilustrativa da informação multimídia interativa, que resgata e atualiza a memória de acordo com os paradigmas da linguagem contemporânea da era da Tecnologia da Informação.

Referências

A cidade que não pode parar: planos urbanísticos de São Paulo no século XX / Nadia Somekh e Candido Malta Campos (organizadores) – São Paulo: Editora Mackpesquisa, 2002.

ÁBALOS, Iñaki & HERREROS, Juan. *Técnica y Arquitectura en la ciudad contemporánea, 1950-1990*, Madri: Nerea, 1992.

BBEDLE, L. S. (ed.). *Second century of the skyscraper*, Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Nova York: Van Nostrand, 1988.

BONDUKI, Nabil . *Habitar São Paulo - Reflexões sobre a Gestão Urbana*, Estação Liberdade, 2000.

BONDUKI, Nabil. *Origens da Habitação Social no Brasil - Arq.Moderna, Lei do Inquilinato e Difusão da Casa Própria*, Estação Liberdade, 1999.

BORGES, Eduardo Fares. *São Paulo e a origem dos arranhacéus*, São Paulo: RG, 1999.

- BRUNA, Paulo. *Arquitetura, Industrialização e Desenvolvimento*, São Paulo: Perspectiva: EDUSP, 1976.
- BRUNO, Ernani Silva – *História e tradições da cidade de São Paulo*, 3 vols. Rio de Janeiro: José Olympio, 1953.
- CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO – *Relatório final da comissão de estudos sobre habitação na área central - São Paulo*: Câmara Municipal de São Paulo, 2001.
- CAMPOS, Candido Malta – *Os rumos da cidade: urbanismo e modernização em São Paulo*, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2002.
- CHOAY, Françoise – *O urbanismo, utopia e realidades, uma antologia*, São Paulo: Editora Perspectiva, 2000.
- Collected papers of Habitat and the high-rise-tradition and innovation: 5th World Congress*, Amsterdam, Bethleem: Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 1996.
- DUARTE, Fábio. *Arquitetura e tecnologias da informação – da revolução industrial à revolução digital*, São Paulo: FAPESP: Ed. da UNICAMP, 1999.
- EMPRESA METROPOLITANA DE PLANEJAMENTO DA GRANDE SÃO PAULO – EMPLASA – *Memória Urbana: a Grande São Paulo até 1940*, 3 vls. São Paulo: Arquivo do Estado, Imprensa Oficial, 2001.
- GIEDION, Sigfried – *Espacio, Tiempo y Arquitectura, el futuro de una nueva tradición*, Barcelona: Ulrico Hoepli, 1955.
- JACOBS, Jane – *Morte e Vida de Grandes Cidades*; tradução Carlos S. Mendes Rosa; revisão Maria Estela Heider Cavalheiro; revisão técnica Cheila Aparecida Gomes Bailão, São Paulo: Martins Fontes, 2000.
- KOOLHAAS, Rem. *Delirious New York: A retroactive manifesto for Mahattan*, Nova York: Oxford University Press, 1978.
- KOPP, Anatole – *Quando o moderno não era um estilo e sim uma causa*, tradução Edi G. de Oliveira, S.Paulo: Nobel: Editora da Universidade de São Paulo, 1990.
- LE CORBUSIER – *Por uma arquitetura*, São Paulo: Perspectiva, 2002.
- LE CORBUSIER – *A carta de Atenas*, São Paulo: Hucitec, 1993.

- MEYER, Regina. *Atributos da Metrópole Moderna*, São Paulo: Perspectiva, 2001.
- MEYER, Regina; GRONSTEIN, Marta; BIDERMAN, C – *São Paulo Metrópole*, São Paulo: Eusp/Imprensa Oficial, 2004.
- MITCHELL, William J. – *City of Bits: Space, Place, and the Infobahn*, Cambridge: MIT Press, 1995.
- MITCHELL, William J. - *e-topia: Urban Life, Jim—But Not As We Know It*, Cambridge: MIT Press, 1999
- MITCHELL, William J. – *Me++: The Cyborg Self and the Networked City*, Cambridge: MIT Press, 2003.
- MORSE, Richard M. – *Formação Histórica de São Paulo*, São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970.
- NARDELLI, Eduardo Sampaio – *Flashes Urbanos, São Paulo em 60 minutos*, São Paulo: Editora Senac São Paulo, 2005.
- NARDELLI, Eduardo Sampaio – *O SIG – Sistema de Informações Geo-referenciadas e sua aplicação inicial em S.Paulo*, Dissertação de Mestrado, Universidade Presbiteriana Mackenzie, 1996.
- NARDELLI, Eduardo Sampaio et alli. “Arquitetura Multifuncional em São Paulo: forma, técnica e integração urbana”. In: SCALETSKY, Celso Carnos e ROCHA, Isabel Medero (editores) *Anais do VIII Congresso da Sociedade Ibero-americana de Gráfica Digital*, UNISINOS, São Leopoldo, Brasil, 2004.
- NEGROPONTE, Nicholas – *A vida digital*, tradução Sérgio Tellaroli; Supervisão Técnica: Ricardo Rangel. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
- PORTZAMPARC, Christian de – *Ville âge III – Óculum 9*, Campinas : Faupuccamp, 1997.
- REIS, Nestor Goulart – *Evolução Urbana do Brasil 1500/1720*, São Paulo: Pini, 2000.
- ROLNIK, Raquel (org). *São Paulo Leste/Sudeste – Reestruturação urbana da Metrópole Paulista*, São Paulo: PUCCamp/Fapesp/Polis, 2000.
- ROLNIK, Raquel. *A Cidade e a Lei. Legislação, Política Urbana e Territórios na Cidade de São Paulo.* São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 1997.

- SAMPAIO, Maria Ruth Amaral de – *A promoção privada de habitação econômica e a arquitetura moderna, 1930/1964*, São Carlos: RiMa, 2002.
- SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – *Plano Diretor Estratégico do Município de São Paulo, 2002-2012*, São Paulo: Editora Senac São Paulo, Prefeitura Municipal de São Paulo, 2004.
- SIMÕES JR., José Geraldo – *Anhangabaú: história e urbanismo*, São Paulo: Editora Senac São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de S.Paulo, 2004.
- SOMEKH, Nádia. *A cidade Vertical e o Urbanismo Modernizador*. São Paulo: Stúdio Nobel, Edusp/Fapesp, 1997.
- TOLEDO, Benedito Lima de - *Prestes Maia e as origens do urbanismo moderno em São Paulo*, São Paulo: Empresa das Artes, 1996.
- VARGAS, Heliana Comin. *Espaço Terciário: o lugar, a arquitetura e a imagem do comércio*. São Paulo: Editora SENAC São Paulo, 2001.
- XAVIER, Alberto, LEMOS, Carlos e CORONA, Eduardo – *Arquitetura Moderna Paulistana*, São Paulo: Pini, 1983.
- YEANG, Ken. *The green skyscraper – The basis for designing sustainable intensive buildings*, 1999, trad. cast., *El rascacielos ecológico*, Barcelona: Gustavo Gili, 2001.
- ZEIDLER, E. *Multi-Use Architecture*, 1983, ed. cast. *Arquitectura Plurifuncional en el contexto urbano*, Barcelona: Gustavo Gili, 1985.